

RESENHA DO LIVRO EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.8431738

Frederico Rodrigues de Siqueira

Bacharel em Ciências Contábeis - CEUB/Brasília; Especialista em Auditoria - UnB/Brasília; Mestrando do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional - IFTM/Uberaba.

FREIRE, Paulo. (1967). **Educação como Prática da Liberdade**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

E a sectarização tem uma matriz preponderantemente emocional e acrítica. É arrogante, antidialógica e por isso anticomunicativa. É reacionária, seja assumida por direitista, que para nós é um sectário de “nascença”, ou esquerdista. O sectário nada cria porque não ama. Não respeita a opção dos outros. Pretende a todos impor a sua, que não é opção, mas fanatismo. Daí a inclinação do sectário ao ativismo, que é ação sem vigilância da reflexão

(FREIRE, Paulo.(1967), p.50)

O livro **Educação como Prática da Liberdade**, de Paulo Freire, foi originalmente escrito em 1967, contém 150 páginas, e em sua 1ª edição foi publicado pela editora *Paz e Terra*. O mesmo apresenta um prefácio de Pierre Furter e uma introdução de Francisco C. Weffort, intitulada “Educação e Política (Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade)”. O estudo do autor é dividido em quatro capítulos: “A Sociedade Brasileira em Transição”- interpretação a respeito das forças políticas que disputavam o poder no início da década de 1960; “Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática” – resgate de momentos da história do Brasil; “Educação Versus Massificação” - descrição da concepção pedagógica; “Educação e

Conscientização” – conjunto de experiências pedagógicas do Método de Alfabetização de Adultos ocorridas no Brasil no período pré-64.

No prefácio, Pierre Furter destaca a dialética de Paulo Freire e “a sua convicção que o homem foi criado para comunicar com os outros.” Ele cita o dilema que Paulo Freire encontra ao querer falar de forma clara e direta sobre educação e transformação da sociedade atual, na qual a elite usa de seu poder para marcar a verdadeira realidade opressora, em uma sociedade justa e verdadeiramente democrática. O Dilema se encontra que não basta ousar enfrentar as elites promovendo uma renovação pedagógica questionadora e ativista. Segundo Pierre Furter, para Paulo Freire, para que se possa exercer uma democracia plena e efetiva, se faz necessário uma mudança social integral, não basta que o povo promova uma revolução ideológica contra as elites, mas se faz necessário uma mudança global da sociedade para que se seja elaborado um “projeto coletivo e nacional de desenvolvimento”, que promova uma educação ampla como prática de liberdade, onde sejam oferecidas condições econômicas, sociais e políticas para uma plena existência em liberdade.

Na introdução *Educação e Política (reflexões sociológicas de uma pedagogia de liberdade)*, Francisco C. Weffort, ressalta que Paulo Freire já vinha colocando em prática suas idéias sobre educação, expostas neste livro, através de conferências populares e embates com adversários ideológicos. Contudo, somente após seu exílio ele pode se dedicar à elaborar suas idéias na forma teórica através desta obra. Chama a atenção sobre a idéia do autor, a respeito de um educação voltada não só para a alfabetização pura e única, mas aliada a uma conscientização social e humanística, na qual o educando seja parte integrante da sua educação e um interlocutor do seu educador, de uma forma livre e crítica. Weffort destaca que a preocupação do autor vai além da esfera pedagógica e indaga se “a experiência educacional com as massas não deveria ser considerada como uma sugestão para o estudo de novas linhas para uma autêntica política popular?” (FREIRE, Paulo.(1967), p.04). E ainda em a seguir destaca a importância do trabalho de alfabetização desenvolvido no Rio Grande do norte em 1962, onde conseguir alfabetizar 300 trabalhadores em 45 dias. Tal feito sensibilizou de tal forma a opinião pública, que provocou o governo federal a implantar um sistema nacional de alfabetização baseado nos métodos de Paulo Freire. Weffort cita que “O Autor registra as mudanças estruturais e sabe que, na medida em que contribuem para abrir uma fissura no “antigo regime”, tornam possível a democracia;

mas sabe também que seria mera ingenuidade crer que estas mudanças conduzem necessariamente à sociedade democrática. A democratização é uma tendência real durante o período de trânsito, mas terão sido apenas ilusórias as tendências de instauração de uma ordem antidemocrática? A democracia e a liberdade encontram-se esboçadas nesta etapa de transição como possibilidades históricas. Elas não se efetivam sem luta.” (FREIRE, Paulo.(1967), p.16). Weffort questiona se ao promover a mobilização através do Estado, o educador não estaria comprometendo, através dos resultados políticos de sua ação, seu próprio projeto de criticização da consciência popular? Sendo assim ele propõe que uma educação ideal seria aquela que não só transformar um analfabeto em um eleitor, mas sim em um cidadão preparado para uma posição crítica em relação às eleições e suas propostas, bem como uma atuação prática na sociedade através da luta concreta dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. E por fim, Weffort ressalta a relação circular entre educador e educando, onde os dois são igualmente críticos e livres para juntos tomarem consciência de sua situação na sociedade. Não obstante a educação sempre teve uma conotação política, agora ele apesar de continuar sendo um instrumento para uma formação política, diferentemente de outrora se torna um instrumento para uma formação política de forma consciente e plena.

No primeiro capítulo, intitulado “*A Sociedade Brasileira em Transição*”, o autor reflete sobre o fato, que para o homem “o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida.” No seu entendimento o homem não só vive no mundo mas se relaciona com tudo que existe no mundo. Diferentemente dos animais, que não possuem a noção de passado, presente e futuro e vivem toda a sua existência no hoje, o homem tem discernimento de sua relação com o tempo, tendo consciência suas relações com o mundo e suas consequências. Com o intuito de ilustrar as diferenças entre aqueles que vivem apenas uma relação de contato (assim como os animais) e aqueles que vivem em uma relação de reflexão e integração, Freire faz uma comparação histórica entre Atenas e Esparta, onde a primeira possui uma sociedade aberta e a segunda fechada. Em Atenas prevalece o debates de idéias, enquanto em Esparta o diálogo inexistente. Freire considera que uma das grandes tragédias do homem atual é a incapacidade de sair de um mundo de acomodação e inércia. Desta forma é levado pela “elite” a viver como um objeto renunciando a sua capacidade de decidir, vivendo no anonimato acomodado e domesticado. Ele salienta a necessidade do homem de ter uma postura crítica, como

único caminho para atingir sua natural integração. Ele entende que esta postura crítica é positiva, uma vez que exercida de uma forma, humilde, amorosa e comunicativa, uma vez possibilita dialogar de forma pacífica, com aqueles que pretendem lhes impor o silêncio com violência. Ele cita como o grande mal nessas relações os sectarismo de ambas as partes, tanto da elite como dos homens comuns, levando à desumanização de todos. Segundo Freire, os sectários são arrogantes, antialogais e reacionários, tanto os direitista quanto os esquerdista. Ele afirma: “O sectário nada cria porque não ama. Não respeita a opção dos outros. Pretende a todos impor a sua, que não é opção, mas fanatismo. Daí a inclinação do sectário ao ativismo, que é ação sem vigilância da reflexão.” O Autor menciona que naquela época (década de 60), os destinos democráticos do país eram ameaçados pela supremacia dos sectários da direita, pelo fanatismo, pela irracionalidade e o aprofundamento das contradições. Freire aponta que estes sectários promoverão Golpe militar brasileiro, que foi uma das maiores subversões da história do país. Ele ainda afirma: “Daí a subversão não ser apenas de quem, não tendo privilégios, queira tê-los, mas também daqueles que, tendo-os, pretendam mantê-los. Por isso mesmo, numa sociedade em transição como a nossa, subversivo tanto era o homem comum, “emergente” em posição ingênua no processo histórico, em busca de privilégios, como subversivo era e é aquele que pretendia e pretende manter uma ordem defasada.” Por fim Freire diz temer por aqueles que lutam pela humanização, serem acusados exatamente do contrário, pelos sectários, e através da subversão desses sejam incompreendidos e marginalizados.

No segundo capítulo, *Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática*, o autor aborda os fatores histórico-culturais fundamentais que levaram ao estrangulamento da nossa democratização. Ele destaca a insistência dos analistas de nossas instituições políticas, na demonstração desta inexperiência. Estes entendem que o Brasil já nasceu e cresceu dentro de condições negativas às experiências democráticas, uma vez que a nossa colonização, fortemente predatória, não teria criado condições necessárias ao desenvolvimento de uma mentalidade permeável, flexível, característica do clima cultural democrático, no homem brasileiro. Ao contrário, diante as circunstâncias de exploração econômica, levou o povo a um fechamento, extremamente individualista. Tal individualismo impedia o senso de participação em problemas em comum, que levaria à democracia. Um povo só poderia ter um senso democrático, se quando ao construir sua sociedade, o faz com suas próprias mãos. Freire observa que o homem comum não possui qualquer ingerência

no processo eletivo, este fica a mercê das vontades dos nobres privilegiados daquela época. Esta realidade torna o homem comum “mudo”, excluído da constituição de suas comunidades. Ao refletir sobre as condições existentes durante todo aquele período de colonização e pós colonização, o Autor então indaga a cerca de como poderia ter sido a busca por condições para implantação de uma a democracia no país, ao mesmo tempo que aponta os impecílios para a concretização desta: “Onde buscamos as condições de que tivesse emergido uma consciência popular democrática, permeável e crítica, sobre a qual se tivesse podido fundar autenticamente o mecanismo do estado democrático, messiânicamente transplantado? No nosso tipo de colonização à base de grande domínio? Nas estruturas feudais de nossa economia? No isolamento em que crescemos, até internamente? No todo-poderosismo dos senhores das “terras e das gentes”? Na força do capitão-mor? Do sargento-mor? Dos governadores gerais? Na fidelidade à Coroa? Naquele gosto excessivo de “obediência”, a que Saint-Hilaire se refere como sendo adquirido pelo leite mamado? Nos centros urbanos criados verticalmente? Nas proibições inúmeras à nossa indústria, à produção de tudo aquilo que afetasse os interesses da Metrópole? Nos nossos anseios, às vezes até líricos, de liberdade, sufocados, porém, pela violência da Metrópole? Na educação jesuíta — a que muito devemos, realmente — mas, em grande parte verbosa e superposta à nossa realidade? Na inexistência de instituições democráticas? Na ausência de circunstâncias para o diálogo em que surgimos, em que crescemos? Na autarquização dos grandes domínios, asfixiando a vida das cidades? Nos preconceitos contra o trabalho manual, mecânico, decorrente da escravidão e que provocavam cada vez mais distância social entre os homens? Nas Câmaras e Senados municipais da Colônia, vivendo de eleitos cujos nomes deviam estar inscritos nos livros da nobreza? Câmaras e Senados de que não podia participar o homem comum, enquanto homem comum? No descaso à educação popular a que sempre fomos relegados? Onde as condições de que tivessem emergido e se nutrido disposições mentais críticas e, por isso mesmo, permeavelmente democráticas? Na força das cidades, fundada no poderio de uma burguesia enriquecida no comércio, que substituiu o poder do patriciado rural em decadência?” (FREIRE, Paulo.(1967), p.80). Ao descrever inúmeras condições totalmente desfavoráveis à implantação de uma democracia, Freire conclui que a o nascimento de uma democracia acontece através de uma transitividade, onde o quando o homem passa a ser parte intregante

do debate para soluções dos problemas em comum. Entretanto para alcançar esta condição, o homem deve obter experiência em administração pública, para que assim, adquira qualificação para participar da construção de sua sociedade. Experiência que só será possível ser adquirida com a ajuda de instituições que ofereçam condições para tal engajamento político. Freire termina o capítulo, expondo sua dúvida de quanto tempo levará para o Brasil superar sua inesperienza democrática. Ele ressalta que a irracionalidade dos sectários pode provocar um embate de intensa emocionalidade, o que pode causar uma regressão, tanto quanto menor ou maior no processo de democratização do Brasil.

No terceiro capítulo *“Educação “Versus” Massificação”*, Freire tenta encontrar uma resposta, considerando as avaliações feitas nos capítulos anteriores, que pudesse direcionar a busca por uma “democratização fundamental”. Ele estava convencido de a contribuição do educador à sociedade brasileira deveria ser a de uma educação crítica e criticizadora, uma educação que capacitasse o homem comum enfrentar o irracionalismo das elites, que tentaria de todas as formas impedir a sua transitividade crítica. O Autor entendia que na medida que as elites percebem que as classes populares emergem, tendem a silenciá-las com soluções paternalistas. Neste sentido, para Freire se fazia necessário não só reformas estruturais e econômicas, mas também e principalmente a passagem de uma mentalidade para outra. O autor aponta a classe média em ascensão em busca de privilégios, via na classe popular uma ameaça, adotando assim uma posição reacionária diante da emergência popular e se juntando à elite sectária. Sendo assim Freire que tínhamos que nos convencer que a sociedade necessitava de uma reforma urgente no seu processo educativo. Reforma esta que ultrapassasse os limites pedagógicos. Neste sentido Freire cita Mannheim que textualmente afirma: “Mas em uma sociedade na qual as mudanças mais importantes se produzem por meio da deliberação coletiva e onde as reavaliações devem basear-se no consentimento e na compreensão intelectual, se requer um sistema completamente novo de educação; um sistema que concentre suas maiores energias no desenvolvimento de nossos poderes intelectuais e dê lugar a uma estrutura mental capaz de resistir ao peso do ceticismo e de fazer frente aos movimentos de pânico quando soe a hora do desaparecimento de muitos dos nossos hábitos mentais”. Freire chama a atenção para o momento propício para uma mudança na abordagem pedagógica. Ele afirma que o clima era o ideal para superar a descrença no educando. Era a hora certa para a educação promover a crença na

capacidade do homem comum discutir os seus problemas e os problemas do país. Em seguida Freire aponta para dois empenhos em despertar a consciência nacional onde, citando o IESB e a Universidade de Brasília. Neste sentido ele discorre sobre as duas instituições: “o ISEB, não sendo uma universidade, falou e foi escutado por toda uma geração universitária e não sendo um organismo de classe, fazia conferências em sindicatos.” [...] “Esta forma de pensar o Brasil como sujeito que levava a uma necessária integração com a realidade nacional, vai caracterizar a ação da Universidade de Brasília que, fugindo obviamente à importação de modelos alienados, busca um saber autêntico, por isso comprometido. Sua preocupação não era, assim, a de formar bacharéis verbosos, nem a de formar técnicos tecnicistas. Inserindo-se cada vez mais na realidade nacional, sua preocupação era contribuir para a transformação da realidade, à base de uma verdadeira compreensão do seu processo.” (FREIRE, Paulo.(1967), p.99). Desta forma Freire termina o capítulo exaltando estas duas instituições, como influenciadoras da juventude brasileira, do povo brasileiro, do intelectual, na busca de uma consciência nacional.

No quarto e último capítulo *Educação e Conscientização*, Freire já começa afirmando que os educadores sempre terão convicção poderíamos realizar algo de sério e autêntico para as bases populares, e junto a elas. Reforça a idéia de que democratização da cultura não poderia ser vulgarizada e distribuída como se fosse um manual de instruções. Reafirma o que foi dito no primeiro capítulo, que a posição do homem é de criação e recriação, interagindo permanentemente com o mundo. Esta interação se dá independentemente da condição de analfabeto ou não do homem. Partindo dessas observações os educadores entendem que precisariam de um método fosse capaz de criticizar o homem. Enfatizando a idéia inicial do seu trabalho, Freire volta a ressaltar “que era urgente uma educação que fosse capaz de contribuir para aquela inserção a que tanto temos nos referido.” Por isso ele entende que a educação não pode ser imposta, mas sim com a participação efetiva e integrada do próprio analfabeto. Sendo assim, os educadores refutam as cartilhas que reduzem o analfabeto à condição de objeto e não exploram a sua condição de sujeito. Então foi criado um método com as 5 fases com os títulos descritos a seguir: “1. Levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalhará.; 2. A segunda fase é constituída pela escolha das palavras, selecionadas do universo vocabular pesquisado. 3. A terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar. 4. A quarta fase consiste na elaboração de

fichasroteiro, que auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho. 5. A quinta fase é a feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores.” (FREIRE, Paulo.(1967), p.111,112,113,114). Este método foi aplicado com êxito, de forma independente pelos educadores, em diversas regiões do país, e que se estenderia e aprofundaria por todo o país através do Programa Nacional de Alfabetização do Ministério de Educação e Cultura, coordenado pelo grupo de educadores de Paulo Freire. Pouco tempo depois este programa foi extinto pelo golpe militar. A conclusão que se chega é que na alfabetização de adultos, “para que não seja puramente mecânica e memorizada, o que se há de fazer é proporcionar-lhes que se conscientizem para que se alfabetizem. Daí, à medida em que um método ativo ajude o homem a se conscientizar em torno de sua problemática, em torno de sua condição de pessoa, por isso de sujeito, se instrumentalizará para as suas opções. Aí, então, ele mesmo se politizará.” (FREIRE, Paulo.(1967), p.119).

A leitura deste livro é indicada a todos aqueles que pretendem se inteirar de como a realidade sócio-cultural-política, da época a qual a obra se refere, interferiu na educação e na democratização da população menos favorecida do país. Sobretudo sobre o que se refere à interferência dos radicais sectários e reacionários. A leitura deste livro propicia uma análise crítica sobre o quanto a interferência irracional e faciosa tanto da direita como da esquerda pode ser maléfica para a Democracia.